

УДК 332.05

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/22>

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСТАНА

©*Аманалиева М. О.*, ORCID: 0000-0002-8985-7427, SPIN-код: 7807-0248,
канд. экон. наук, Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова,
г. Бишкек, Кыргызстан, mahabata@mail.ru

DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY IN REGIONS OF KYRGYZSTAN

©*Amanaliev M.*, ORCID: 0000-0002-8985-7427, SPIN-code: 7807-0248,
Ph.D., Kyrgyz Economic University of named Musa Ryskulbekov,
Bishkek, Kyrgyzstan, mahabata@mail.ru

Аннотация. Рассмотрен процесс экономического развития регионов Кыргызстана с помощью цифровизации. А также анализируется тенденция развития цифровой технологии и ее влияние на национальную стратегию. Нормализация цифровой экономики и ее развитие рассматривается как основной инструмент в Кыргызской Республике. Для развития экономики Кыргызстана рассмотрены основные проблемы и пути развития цифровых технологий. В рамках программы Таза Коом принятой в Кыргызской Республике 2017 г. для обеспечения национальной безопасности, а также развитие страны рассмотрены технологии, влияющие на них. Для развития цифровой экономики как основной приоритет рассмотрены цифровые технологии и основные рынки. Предложены сегменты для развития сельского хозяйства в Кыргызстане с помощью цифровых технологий. А также (факторы) использование цифровых технологий в сельском хозяйстве, его роль в регионах, цели и преимущества отражены в этой статье. А также в статье рассматривается использование процессов цифровизации экономики на региональном уровне. Проведен анализ мировых тенденций развития цифровых технологий в аграрном секторе и их влияния на стратегии регионального развития. Определены особенности формирования цифровой экономики в регионах Кыргызской Республики. Выявлены проблемы и перспективные направления тестирования цифровых технологий в развитии аграрного сектора экономики Кыргызской Республики. Рассмотрены возможности трансформации экономики регионов в условиях цифровизации. Проведен анализ существующих подходов к формированию региональных программ цифрового развития и практики их применения. Был выявлен ряд методологических проблем и предложено авторское видение процесса формирования программ цифровой трансформации для региона. Основные направления развития аграрного сектора экономики в регионах сформулированы с учетом цифровизации.

Abstract. The process of economic development of the regions of Kyrgyzstan with the help of digitalization is considered. It also analyzes the trend of development of digital technology and its impact on the national strategy. Normalization of the digital economy and its development is considered as the main tool in the Kyrgyz Republic. For the development of the economy of Kyrgyzstan, the main problems and the development of digital technologies are considered. In the framework of the program Taza Koom adopted in the Kyrgyz Republic in 2017, to ensure national security, as well as the development of the country, technologies affecting them were considered. For the development of the digital economy, digital technologies and major markets are considered as the main priority. Segments for the development of agriculture in Kyrgyzstan with the help of digital technologies are proposed. And also (factors) the use of digital technologies in agriculture,

its role in the regions, goals and advantages are reflected in this article. The paper discusses the use of digitalization processes of the economy at the regional level. The analysis of global trends in the development of digital technologies in the agricultural sector and their impact on regional development strategies is carried out. The features of the formation of the digital economy in the regions of the Kyrgyz Republic are determined. The problems and promising areas of testing digital technologies in the development of the economy of the Kyrgyz Republic are identified. The possibilities of transforming the economy of the regions in the context of digitalization are considered. The analysis of existing approaches to the formation of regional digital development programs and the practice of their application is carried out. A number of methodological problems were identified and the author's vision of the process of formation of digital transformation programs for the region was proposed. The main directions of agricultural development in the regions are formulated taking into account digitalization.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, сельское хозяйство, цифровые технологии, тенденция развития регионов, инновация, регионы.

Keywords: digital economy, digitalization, agriculture, digital technologies, regional development trend, innovation, regions.

Введение

Принятые в последние годы в Кыргызской Республике документы, определяющие стратегические аспекты развития страны, не оставляют никаких сомнений в том, что цифровая экономика является одним из главных приоритетов государственной политики в ближайшие годы (<https://clck.ru/MDJ9S>).

В настоящее время интерес к процессу цифровизации связан со структурой экономики, производственными процессами и необходимостью понимать и прогнозировать влияние на развития регионов страны. В контексте увеличения масштаба и качества процедур сбора, систематизации, анализа и использования цифровых данных, возникают объективные предпосылки для изменения приоритетов и целей развития, для обзора традиционных инструментов и инструментов для достижения целей, а также для оптимизации формирования, распределения и использования существующих ресурсов [1]. Все это приводит к появлению новой технологической платформы для качественно более высокой производительности труда и управления рисками в развитии сельского хозяйства в регионах страны.

Особая роль уделяется региональному и местному уровню экономики, в котором должны быть реализованы определенные проекты цифровой трансформации, и результаты оцениваются для улучшения качества жизни людей и установления предпосылок для экономического роста.

Материал и методы исследования

Таза Коом — является основным связующим элементом между государством и населением страны, как отметил президент Кыргызской Республики С. Ш. Жээнбеков [2], осуществление этого проекта, можно сказать доставит гражданам всех регионов множество государственных услуг. Распространение высококачественных технологий помогает в борьбе с коррупцией. А также, улучшение жизненных условий населения, и создание условий для развития регионов. Поставка интернет транзита, обеспечение хранения информации, построение централизованной информационной базы, считается одним из основных целей

программы Таза Коом — Кыргызстан в центре пути цифровой шелковой дороги [1]. Являясь не только спецификой экономических и информационных коммуникаций становится (преобразуется) общей тенденцией, включающей все сферы сельскохозяйственной деятельности. С каждым днем отмечается как набирает силу цифровая революция — в интернет торговле, в цифровом сельском хозяйстве, в области электронных систем «умный», беспилотный транспорт, персональное медицинское здравоохранение.

Развитие цифровой экономики Кыргызстана в ближайшем будущем будет проводиться в трех приоритетных направлениях. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в г. Ош на первом телекоммуникационном форуме [3].

По словам президента, *первое направление* — это цифровая трансформация бизнес-процессов и производственных связей:

- Внедрение инноваций в финансовый и банковский сектор
- Обеспечение компетентными специалистами и повышение эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний.
- Развитие цифровой инфраструктуры и цифровых платформ в приоритетных секторах экономики.

Второе направление — это использование стратегий по развитию цифровой экономики стран-партнеров:

- Использование цифровой повестки дня ЕАЭС-2025.
- Восстановление цифрового Великого Шелкового пути через программу «Один пояс — один путь» и поддержка других международных инициатив по развитию региональной цифровой инфраструктуры.

Третье направление — это снижение препятствий на пути развития и разработки цифровых технологий.

Как заявил Жээнбеков, реализация обозначенных направлений позволит расширить рынки сбыта для частного сектора, создать новые виды товаров и услуг, и принять участие в глобальной производственной связи.

Таким образом, в стране появятся новые экономические кластеры. Наши действия будут направлены на создание условий для инвестиций, которые будут стимулировать национальную цифровую инфраструктуру».

В этом положении некоторые компании, регионы, страны соединяя их в сфере цифровой экономики формировании стратегических решений, а также в процессе их реализации и создании технологий, прикладывают свои усилия в долгосрочных планах конкуренции обеспечивая преимущество своих новых видов товаров и услуг на рынке. В это же время в некоторых секторах, регионах и не только, в разных социальных частях населения, во время реализации преимуществ цифровой экономики связанные с оценками их последствий остаются нерешенными ряд принципиально существенных вопросов. Когда неразвитые в технологическом плане сектора экономики снова смогут восстановиться и войти в цепочку строения ценообразования, как повлияет процесс цифровизации на обеспечение работой населения близлежащих и отдаленно расположенных регионов, насколько возрастет роль транснациональных корпораций в национальной и региональной экономической работе? На эти все вопросы сегодня не найти удовлетворительных ответов.

Результаты и обсуждение

Цифровая экономика — не отдельные проекты или направления автоматизации и развития, такие как Интернет или большие данные (Big Data, Smart технологии и другие). Это скорее новая парадигма развития экономики и общества, основанная на сетевых

коммуникациях, объединении реального и виртуального миров. Это экономика обеспечивающая переход на следующий уровень взаимодействия, возможности и угрозы которого пока лишь смутно осознаются [4]. Как отметил автор, очевидно цифровые технологии меняют модели экономики в целом и одновременно ведут новые проблемы на уровне страны.

Для полного понимания протекающих процессов, возможности ее систематизации и принятие основных решений против ее угроз, требуют глубоких исследований. В целом развитие информационного общества Кыргызской Республики определение ее содержания и строение стратегии, показывает ее согласованность декларациям и принятым взаимоотношениям в мире.

Наше мнение на сегодня цифровой стратегии не хватает следующее:

– развитие цифровой технологии (в целом информационное общество) ее негативные последствия влияния на строение населения и обеспечение работой не определены.

– в части экономического сектора, а также технологическое отставание в социальной среде и ее пути разрешения не разработаны.

– распространение возможностей цифровой экономики, использование ее потенциала, уровень готовности и проблема регионального распределения не исследованы.

Эти важные вопросы для успешной реализации цифровой стратегии вызывают опасения, так как реализация процесса глобализации экономики и ее последствий, а также внутри нее экономической деятельности локальных субъектов и повышение их независимости от транснациональных корпораций. В некоторых регионах с развитием социальной экономики, являясь основой увеличивает разрыв части слоев населения по уровню жизни. Проблемы и пути их решения при реализации и использовании возможностей цифровой экономики в регионах.

Развитие цифровой экономики соответствующей программе «Таза Коом» Принятый 2017 г в Кыргызстане, дополняет и принимает во внимание цели инициативы национальной технологии (<https://digital.gov.kg/>). Он служит в качестве известной базы для обеспечения национальной безопасности, повышении уровня жизни народа, как порядок развития новых технологий в секторах. Построение и развитие в регионах цифровизации и дополнение работающих программ научно-технологического развития и связанные с ним разработок эффективных решений, а также для продажи отечественных технологий и освоении новых рынков необходимо для реализации работ привлечь широкий круг экспертов, практиков и ученых. Разработка цифровых технологий, должна проводится в каждом секторе, известными экспертами и предпринимателями и государственными учреждениями.

В условиях реализации цифровизации необходимо предварительно помнить о глобальном развитии рынков. Основой разработки цифровой технологии и основой ее развития являются — ее потребители, создание условий для пользования цифровыми технологиями населению [1]. При реализации цифровой технологии основными считаются: существенная информация; искусственный интеллект, реестр системы разделения; квантовые технологии; новые источники портативной энергии; новые производственные технологии; сенсорика, а также компоненты робототехники; беспроводная связь; технология управления качества биологических объектов; нейротехнологии, виртуальный, а также дополнительно реальная технология (<http://www.tadvaiser.com>). Еще одна особенность развития цифровой экономики- высокая возможность монополизации/олигополизации новых рынков, и концентрация развивающихся и реорганизованных компаний в нескольких государствах (США и западная Европа) [2]. В связи с этим при осуществлении использовании цифровой

технологии в Кыргызстане необходимо охватить все регионы. Поэтому необходимо выявить на сегодняшний день преимущества при осуществлении цифровизации экономических секторов регионов страны. В условиях цифровизации и задачах развития экономики Республики, указать цели для использования, источников цифровых технологий, для социально-экономического стратегического развития регионов Кыргызской Республики. Используя инфраструктуру регионов, рекомендуется рассмотреть специальные сегменты, для пользования цифровыми технологиями. В развитии цифровой экономики можем посмотреть ниже основные моменты: об уровне развития сельского хозяйства, также особенности регионов и их развития мало обработанной информации об инфраструктуре.

В контексте сегодняшнего времени развитие цифровой экономики в сельском хозяйстве “eagriculture” термин активно распространяется, он понимается как «цифровое (электронное) сельское хозяйство» [2]. Этот термин был внедрен для пользования организацией продовольствия и сельского хозяйства ООН(ФАО) и направлен для улучшения и развития информационно-коммуникационных процессов сельского хозяйства и регионов, и рассматривается как новый сектор в предпринимательстве. Исходя из этого контекста на основе цифрового (электронного) сельского хозяйства, направленный на сельское хозяйство и проектирование инновационных путей сельской местности, развитие оценки и использование, разработка концепций и использование специальных девайсов, секторов, а также лежат в основе сервисы приложений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Цели развития стратегии цифрового (электронный) сельского хозяйства определяются следующими факторами:

- производство и использование в регионах сельскохозяйственной продукции, а также роль и значение развития отдельных муниципальных районов;
- развитие сельского хозяйства в данное время и его преимущества в будущем, разработка на рынках регионов продукции и его использование;
- строение региональной агросистемы и ее особенности; региональная стратегия, его цели и преимущества;
- опыт распространения цифрового (электронный) сельского хозяйства.

Основными обязанностями разработки цифрового сельского хозяйства, можно рассматривать следующие ниже:

- повысить эффективность агропроизводства в регионах, и улучшение цепочки ценообразования;
- повысить качество использования ИКТ в агросекторе и других приближенных секторах;
- ускорить достижение цели в эффективной позиции использовании ресурсов, преодоление трудностей и стабильное развитие сельской местности;
- развивать новые виды предпринимательства, а также посредством их обеспечить работой сельскую местность, создавая новые возможности.

Разработка цифрового сельского хозяйства является комплексным направлением и следует принять во внимание следующие компоненты:

- местная инициатива (лидерство) и роль государства;
- стратегия и инвестиционные возможности;
- информационная структура и специализированное развитие ИКТ;
- построение информационно-сервисного контента и его управление;
- регулирование нормативной базы и построение механизма;

– обеспечение рабочей силой, а также основным финансовым обеспечением.

Сейчас важно развивать цифровую экономику, тенденция глобализации и ее негативные проявления прослеживаются во всей тончайшей среде. В этих условиях, во многих странах разрабатываются и распространяются стратегии и планы для формирования цифровой экономики.

В 2018 г в Кыргызстане были приняты документы, определяющие будущее этого направления, в него входят стратегия развития информационного общества, а также цифровая экономика Кыргызской Республики. Но в этих документах недостаточно уделяется внимания цифровизации экономики.

Учитывая вышесказанное, в производстве продуктов сельского хозяйства в регионах, распространение элементов цифровой экономики т.е. рассмотрение перехода на цифровизацию сельского хозяйства даст большую возможность развития регионов.

Заключение (Выводы)

Таким образом, рассматриваемые проблемы о развитии региональной экономики в контексте цифровизации, в настоящее время остается актуальной и недостаточно развитой на государственном уровне. Успех цифровой трансформации аграрного сектора экономики региона во многом будет определять результаты всего национального развития экономики.

Ввиду отсутствия методологической и методологической поддержки регионы вынуждены максимально эффективно использовать свой опыт и знания в области разработки целевых программ и стратегий развития сельского хозяйства в условиях цифровизации. Однако цифровая трансформация как процесс, имеющего системные последствия для сельского хозяйства регионов, требуют использования более объективных подходов, применяемых к программам социально-экономического развития регионов.

Анализ практики создания программ цифровизации показал, что наличие систематических подходов подтверждает необходимость решения ряда методологических проблем.

Список литературы:

1. E-Agriculture In Action. Food and Agriculture Organization of the United Nations and International Telecommunication Union Bangkok, 2017. С. 118.
2. Алексеев И. В. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития электронного взаимодействия // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. Т. 2. Чебоксары: Интерактив. плюс, 2016. №4(10). С. 42-45.
3. Маркова В. Д. Цифровая экономика. М. 2019. 186 с.
4. Ревенко Н. С. Цифровая экономика США в эпоху информационной глобализации: актуальные тенденции // США и Канада: экономика, политика, культура. 2017. №8. С. 78-100.

References:

1. E-Agriculture In Action. (2017). *Food and Agriculture Organization of the United Nations and International Telecommunication Union Bangkok*, 118.
2. Alekseev, I. V. (2016). *Tsifrovaya ekonomika: osobennosti i tendentsii razvitiya elektronnoho vzaimodeistviya. In Aktual'nye napravleniya nauchnykh issledovaniy: ot teorii k praktike: materialy X Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (2). Cheboksary. Interaktiv. plyus, 4(10). 42-45. (in Russian).*
3. Markova, V. D. (2019). *Tsifrovaya ekonomika. Moscow. 186. (in Russian).*

Revenko, N. S. (2017). U.S. Digital Economy in the Era of Information Globalization: Current Trends. *SShA i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura*, (8), 78-100. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 14.01.2020 г.*

*Принята к публикации
19.01.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Аманалиева М. О. Развитие цифровой экономики в регионах Кыргызстана // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 219-225. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/22>

Cite as (APA):

Amanalieva, M. (2020). Development of Digital Economy in Regions of Kyrgyzstan. *Bulletin of Science and Practice*, 6(2), 219-225. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/22> (in Russian).